

Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Eğitiminden Kazanımlarının Bireysel ve Örgütsel Açıdan İncelenmesi

Examination of School Administrators' Gains From Master's Degree Educational Administration From Individual and Organisational Perspectives

Sefa SÜLÜN¹ Meltem DEMİROK SÜLÜN² Mehmet Tevfik BELGİN³ Murtaza LEMAN⁴

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-2070-7736, Yalova, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-5213-0622, Yalova, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-4595-2222, Konya, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-9552-450X, Şanlıurfa, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada yönetici algılarına göre eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölüme ayrılmış olup ilk bölümde katılımcıya araştırma kapsamında bilgilendirme yapılarak yaş, cinsiyet vb kişisel bilgilere ait sorular yer almaktadır. İkinci bölümünde ise araştırmanın alt amaçlarına uygun olarak hazırlanan ve katılımcıların eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının etkilerine yönelik görüşlerini tespit etmek için sorular bulunmaktadır. Araştırmanın katılımcıları Yalova ilinde görevine devam eden ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen 13 adet eğitim yönetimi ve denetimi yüksek eğitimi tamamlamış okul yöneticisi oluşturmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel içerik analizi yapılarak benzer cevaplar bir araya getirilmiş, tema ve kodlar şeklinde tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, yöneticiler, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlamanın sağladığı kişisel ve mesleki gelişime yönelik etkileri belirtmektedir. Ayrıca, yüksek lisans programının uygulanabilir olma ve pratik odaklı olma konusundaki eksiklerinin olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bir başka sonuç ise; okul yöneticilerinin yüksek lisans programını tamamladıktan sonra olumlu okul iklimi oluşturma, öğretmenler ve personel ile iletişim gibi konularda kendilerini geliştirdiklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Lisans, Eğitim, Yönetici

ABSTRACT

In this study, it was aimed to examine the effects of educational administration and supervision master's program according to administrators' perceptions. The research was designed in accordance with the case study design from qualitative research methods. For this purpose, a semi-structured interview form prepared by the researcher was used as a data collection tool. The interview form consists of two parts and in the first part, the participant was informed about the research and questions about personal information such as age, gender, etc. were included. In the second part, there are questions prepared in accordance with the sub-objectives of the research to determine the views of the participants on the effects of the master's program in educational administration and supervision. The participants of the study consisted of 13 school administrators who completed a master's degree program in educational administration and supervision, who continue to work in Yalova province and were determined by convenience sampling method. The data obtained as a result of the interviews were analyzed descriptively and similar answers were brought together and presented in tables as themes and codes. According to the findings of the study, the administrators stated the effects of completing the master's program in educational administration and supervision on personal and professional development. In addition, it was also concluded that the master's program had shortcomings in terms of being applicable and practice-oriented. Another result obtained in the study reveals that after completing the master's program, school administrators have improved themselves in areas such as creating a positive school climate and communication with teachers and staff.

Keywords: Master's, Education, Manager.

GİRİŞ

Okullar, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla kurulan kuruluşlardır. Bu kurumlar, eğitim sisteminin önemli bir parçasını oluşturur ve varlık amacı, eğitim-öğretim hizmetlerini başarılı bir şekilde sunmaktır. Okullar da diğer örgütler gibi belirlenen hedeflere ulaşmakla yükümlüdür. Başarılı bir örgüt, belirlenen amaçları etkili bir şekilde yerine getirirken mevcut kaynaklarını en verimli şekilde

Citation: Sülün, S., Demirok Sülün, M., Belgin, M. T., Leman, M. (2024) "Okul Yöneticilerinin Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Eğitiminden Kazanımlarının Bireysel ve Örgütsel Açıdan İncelenmesi", International QMX Journal, 3(5), 1611-1633. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kullanır. Bu görevi başarabilmek için ise etkili bir yönetim gereklidir. Etkili bir yönetim, örgütsel liderlik özelliklerine sahip olan ve sürekli olarak kendini yenileyen yöneticiler tarafından gerçekleştirilebilir (Başaran, 1982).

Yöneticilerin başarılı olabilmesi için doğuştan gelen yeteneklerin yanı sıra eğitim, deneyim ve öğretim yoluyla kazanılan bazı yeteneklere de sahip olmaları gereklidir. Başarılı bir yöneticinin, teknik bilgisi, kavramsal düşünme yeteneği ve insan ilişkilerinde başarılı olabilmeye kabiliyeti önemlidir (Bedian, 1983; akt. Kulaksız, 2019).

Eğitim yönetimi alanındaki araştırmalar, okulların etkili olması ile yönetim arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Günümüz okul müdürlerinin beklenen rollerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için, öncelikle eğitim sistemi ve okul yönetiminin değişen rollerinden ve bu rolleri etkileyen çevresel etkenler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir (Gümüşali, 2001). Sıradan bir okul, herhangi bir yönetici tarafından yönetilebilir ancak etkili bir okul olmak için güçlü ve etkili bir lider gereklidir. Bir okul yöneticisinin etkililiği, liderliğin teknik, insani, eğitimsel, sembolik ve kültürel boyutlarında yeterliliğe sahip olmasına dayanır. Başka bir deyişle, bir okul lideri olabilmesi için bu alanlarda üstün yeteneklere sahip olmalıdır (Gümüşali, 1996).

Lisansüstü eğitim, belirli bir alanda derinlemesine çalışmalar yaparak lisans eğitiminden daha fazla bilgi, beceri ve sentezleme yeteneği gerektiren bir düzeyde eğitim sağlar. Bu program, öğrencilere sorunları çözme, bilgi üretme ve mesleki alanlarda uzmanlaşma yeteneklerini geliştirme amacı taşır (Karaman ve Bakırcı, 2010). Ayrıca sürekli gelişen ve yenilenen bir çağda önemli bir rol oynamak, kalkınmanın en temel unsuru olan nitelikli insan gücünün sürekli olarak yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır (İlhan vd., 2012). Bu bağlamda lisansüstü eğitim, toplumun ihtiyacını giderecek yeterli vasıflarla donanmış nitelikli insan potansiyelinin oluşmasında önemli bir yere sahiptir.

Şimşek (2003) ve Balcı'nın (2002) yaptıkları araştırmaların sonucunda elde ettikleri bulgulara göre Çıracılık Modeli 1970'li yıllara kadar devam etmiş daha sonra ise Eğitim Bilimleri Modeli olarak programın düzenlenmesiyle birlikte donanımlı okul ve kurum yöneticisi ihtiyacı, akademik çalışmaların sonucunda elde edilen bilimsel bilginin kullanılması yaklaşımı benimsenmesi ve üniversitelerdeki eğitim öğretim sonucunda ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ülkemizdeki üniversitelerde yıllardır farklı isimlerle ve farklı seviyelerde okul ve kurum yöneticisi yetiştirme programları başlatılmaktadır (Örücü ve Şimşek, 2011).

Alhas (2006), Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenlerin lisansüstü eğitim süreciyle ilgili görüşlerini araştırdığı çalışmasında, lisansüstü eğitimde edinilen beceriler, programın işlevi ve alınan derslere odaklanmıştır. Araştırma sonuçları, programın kredi-saat uygulaması, ders içeriği ve alan bakımından önemli olduğunu ortaya koymuş ve öğrencilerin derslerin araştırma ve bilgi edinme becerilerine katkı sağladığına inandığını göstermiştir. Öğrencilerin programı değerlendirmeleri, ders içeriğinin etkili olduğunu, alanındaki yeniliklerin derslere yansıtıldığını, derslerin lisans eğitiminin tekrarı olmadığını, öğrencilerin mesleki ihtiyaçlarını ve piyasa taleplerini karşılayabildiğini ve eğitimin bilim insanı yetiştirmeye uygun nitelikte olduğunu ifade etmiştir.

Ülkemizde eğitim yöneticilerine nitelik kazandırmak amacıyla ihtiyaç duyduğu eğitim sadece yüksek lisans ve doktora programları ile verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapılmış olup, bu değişikliklerin sonucunda eğitim yöneticileri, eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim görmeye teşvik edilmektedir.

Bu çalışmada okul müdür ve müdür yardımcılarının eğitim yönetimi ve denetimi alanında tezsiz veya tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamalarında kişisel gelişimleri, mesleki gelişimleri ve kariyerleri, akademik personelliğe geçmeleri, daha fazla maddi kazanç elde etmeleri, alanlarında uzmanlaşmaları gibi süreçlerin etkisi incelenecektir. Bu alanda yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgiler ışığında eğitim yönetimi programının sahada uygulanabilirliği ve revize edilmesi gereken durumlarının ortaya koyulması amacıyla eğitim denetimi programını tamamlayan eğitim yöneticilerinin bireysel ve örgütsel açıdan elde edilen kazanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırmada; Yalova ilindeki Milli Eğitim bakanlığına bağlı resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan okul yöneticilerinden eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans eğitimi

alanların, bu eğitim sonucunda elde ettikleri bireysel ve örgütsel kazanımların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmaya çalışılacaktır:

1. Okul yöneticilerinin eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans eğitimi hakkındaki düşünceleri nelerdir?
2. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans eğitimi almanın, kişisel gelişimlerine katkısı nelerdir?
3. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans eğitimi almanın, mesleki gelişimlerine ne gibi katkısı olmuştur?
4. Okul yöneticilerinin görüşlerine göre eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans eğitimi almanın, olumlu okul iklimi oluşturmaya ve personeli motive etmeye katkısı var mıdır? Varsa nelerdir?

Eğitim yönetimi ve denetimi bilim dalında üretilen teorik bilginin pratikte nasıl uygulanacağı sorunu, aynı zamanda eğitim yöneticilerinin nasıl yetiştirilmesi gerektiği konusu, alanyazında geniş bir yer kaplamaktadır. Akademik tartışmaların yanı sıra, farklı ülkelerin eğitim yöneticilerini yetiştirme konusunda farklı çözümler arayışları içinde olduğu da belirtilmektedir. Bu bağlamda eğitim yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimleri sonucunda nitelikli hale gelmeleri amacıyla uygulanan eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü programlarının sahadaki uygulama sonuçları ve verimliliği üzerine bir araştırma alan yazına da katkı sağlaması açısından elzem hale gelmiştir.

Bu araştırma okul yöneticilerinin eğitim yönetimi ve denetimi alanında lisansüstü eğitim almalarının kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik kazanımlarının tespit edilmesi açısından önem arz etmektedir. Toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir sorumluluğa sahip olan okul yöneticilerinin profesyonel düzeyde eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri kaçınılmaz bir durumdur. Bu çalışma; eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü eğitiminin okul yöneticilerine yönelik bu profesyonel eğitimi ne kadar sağladığının ve programın geliştirilerek yaygınlaştırılması gerekliliğinin anlaşılması açısından önemli görülmektedir.

Lisansüstü Eğitimin Amacı

Günümüz dünyasında, teknolojinin en önemli getirilerinden birisi de bilgiye hızla ulaşma imkanı olarak görülmektedir. Yoğunlaşan bilgi birikimi ve akışı sonucunda eğitim öğretim hizmetlerine verilen değer giderek artış göstermektedir. Hem öğrencilik sürecinde hem de mesleki çalışma süreçlerinde, bireyler kendilerini geliştirme ve dünyada meydana gelen hızlı değişime ayak uydurma ihtiyacı duymaktadır. Belli bir alanda uzmanlaşarak mesleki ve bireysel gelişimlerini sağlamak isteyen lisans mezunu kişiler, bu gereksinimi karşılamak amacıyla lisansüstü eğitimlere yönelimleri artış olmaya başlamıştır.

Lisansüstü eğitimin temel hedefi, bireylerin uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi üretme yeteneklerini artırmak, mesleklerinde daha ileri düzeyde uzmanlaşmalarını sağlamak ve üniversitelerin ilgili alanlardaki öğretim kadrosu ihtiyacını karşılamaktır (Baki, 2010). Eğitim, bireyin genel gelişimine bütünlük kazandırdığı için, gerekli bilgi donanımını sağlamak açısından temel bir hak olarak kabul edilmektedir. Bir ülkenin kalkınmışlık seviyesini yansıtan önemli göstergelerden biri, bireylere sunulan eğitim olanaklarıdır. Değişen dünya koşullarıyla birlikte, eğitim sistemleri bu gelişimin kilit unsurlarından biri haline gelmiştir. Hatta bu ilerleme, kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmiştir (Yaman ve Yazar, 2015).

Lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri, lisans düzeyinin ötesindeki aşamada araştırma ve geliştirme odaklı bir süreçtir; bu süreç, bilgi ve teknoloji üretimine odaklanarak bilim insanlarını yetiştirir (Varış, 1972). Küresel değişimler, eğitim ve iş dünyasında çeşitli değişikliklere neden olmuştur. Bu bağlamda, belirli alanlardaki "uzmanlık veya ileri düzey bilgi ve teknoloji" ihtiyacı sürekli olarak artış göstermektedir. Bu durum, lisansüstü eğitimin belirli bir alanda uzmanlık kazanmanın ötesinde, geniş bir kapsama yayılması için temel oluşturmaktadır (Bülbül, 2003).

Bireyler, eğitimlerini tamamladıktan sonra yeniden okula dönmekte ve bu eğilim özellikle Avrupa ve Amerika'daki öğretmenlikle ilgilenen bireyler arasında göze çarpmaktadır. Profesyonel bir öğretmenlik

için gerekli olan nitelikleri elde etmek, öğretmenlerin lisans öğrenimi sürecinde edindikleri teorik bilgilerden daha fazlasını gerektirir. Bu durum, öğretmenlerin lisansüstü programlara katılmasını zorunlu kılar (Callahan vd., 1995). Nitelikli insan gücü, iyi bir eğitim sistemiyle mümkündür ve iyi bir eğitim sistemi, sürekli olarak gelişen ve kendini geliştiren öğretmenlere dayanır. Sadece hizmet öncesinde yetiştirilen öğretmenlere bel bağlamak, mesleğin geri gitmesine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olabilir. Öğretmenlerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri ve yeniliklere açık olmaları gerekmektedir (Kaçan, 2004: 59). Modern öğretmen, çağın gereksinimlerine uygun bilgiye ulaşma konusunda rehberlik eden bir rol üstlenmektedir. Öğretmen, öncelikle öğrenmeyi öğrenmeli, yaşam boyu öğrenmeye ilgi göstermeli ve bu ilgiyi sürdürmelidir. Öğretmenler, kişisel ve mesleki gelişimleri için yeni bilgi ve becerileri kazanma ve öğrencilere kazandırma konusunda istekli olmalıdır (Yaman ve Yazar, 2015). Toplum ve eğitim sisteminin sürekli gelişimini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan öğretmen, kendi eğitimine önem vermeli ve bu konuda istekli olmalıdır (Kaçan, 2004).

Bireylerin, kariyerlerinde ve iş alanlarında kendilerini güncellemek, yönetim ve liderlik yeteneklerini kişisel gelişimleri için kullanmak ve mesleklerinde uzmanlaşmak amacıyla lisansüstü eğitim araştırmalarına olan ilgilerinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini öngörebiliriz. Bu araştırmaların temel amacı, bireylerin hızla değişen iş ortamında mesleki ve kişisel olarak güncel kalmak için gösterdikleri çabadır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Eğitim Programı

Eğitim, insan hayatının devam eden bir sürecini kapsayan bir dönemi ifade eder. İnsan, doğumundan itibaren eğitimle iç içe olur ve bu süreç zamanla kişilik özelliklerine, davranışlara ve genel karakterine etki eder. Eğitim, insan yaşamını derinden etkileyen ve üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapılan bir kuram alanıdır. Bu alanda birçok farklı disiplin, üniversitelerde ve akademik ortamlarda çalışmalar yapmaktadır ve eğitimi nasıl geliştirebileceğimize dair yeni yaklaşımlar ortaya konulmaktadır (Kulaksız, 2019).

Eğitim yönetimi, eğitimdeki tüm unsurların, materyallerin ve insan kaynaklarının organize edilmesi ve yönlendirilmesi anlamına gelir. Bireylerin yetiştirilmesi son derece önemli ve detaylı bir süreç gerektirir. Bu sebeple birey yetiştirme sürecinin her aşamasının ve bileşeninin dikkatlice planlanması büyük önem taşır. Eğitim yönetimi alanı, bu süreçleri içeren aşamaları kapsayan geniş bir alandır (egitimyonetimi.org, 2023).

Eğitim denetimi; eğitim faaliyetlerinin incelenmesini, etkinliklerinin değerlendirilmesini ve gerektiğinde düzeltilmesini içeren bir alandır. Denetim, herhangi bir alandaki faaliyetlerin doğruluğunun ve uygunluğunun sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Denetim süreci, sistem hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemeye yardımcı olabilir (Yalçınkaya, 1993). Bursalıoğlu'na (2015) göre eğitim denetimi, kamu kurumlarında yapılan işlemlerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol eden bir alandır. Toplumun çıkarlarını gözetme gerekliliği, denetim sürecine önem atfeder.

Eğitim yönetimi ve denetimi alanında, eğitim kurumlarının genel işleyişleri öncelikle detaylı bir şekilde ele alınır. Bu işleyişin kurallara uygunluğu incelenir ve daha sonra denetim süreci ile ilişkilendirilerek değerlendirilir. Türkiye'de kurumların hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiği örnek kurumlar üzerinden incelenir (Bursalıoğlu, 2021).

Eğitim Yönetimi ve Denetimi bilim dalı, belirlenen hedeflere ulaşmak için insan ve materyal kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak politikaları hayata geçirme alanını temsil eder. Bu alan, uygulama odaklı bir bilim dalı olarak sınıflandırılmıştır, çünkü politika ve kararların uygulanması ve yürütülmesi üzerine odaklanır (Şimşek, 2023).

Ülkemizde 2023 yılı itibarıyla 74 üniversitede Eğitim Yönetimi alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans ve doktora programları, özellikle öğretmenler, okul yöneticileri ve müfettişler tarafından tercih edilen, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların okullarına yönetici ve üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmeyi amaçlayan programlardır. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve müfettişlerin sürekli mesleki gelişimlerini desteklemeyi, eğitim

politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı, ilgili kurumlarda görev alacak uzman veya uzman yardımcılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir (Sanal, 2021).

Ülkemizde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans eğitimi alan ve almayı düşünen öğretmen ve yöneticilerin sayısı önemli bir seviyededir ve bu alandaki lisansüstü araştırmalara olan ilgi giderek artmaktadır. Başer, Narlı ve Günhan'ın (2005) yaptığı bir araştırmaya göre, öğretmenlerin çoğunluğu lisansüstü eğitimde edindikleri bilgileri sınıflarında uygulayabilmekte, diğer öğretmenlerle paylaşabilmekte ve lisansüstü eğitimi diğer öğretmenlere önermektedir. Yapılan diğer araştırmalar da eğitim yönetimi lisansüstü öğrencilerinin programdan beklentilerini karşıladığını ve çeşitli kazanımlar elde ettiklerini göstermektedir. Örneğin, Turhan ve Yaraş'ın (2013) çalışması, Eğitim Yönetimi lisansüstü öğrencilerinin en temel beklentilerinin bilgi ve becerilerinin artması olduğunu ve araştırmaya katılan öğrencilerin bu beklentilerini karşıladığını belirtmektedir. Bu beklentiler ve kazanımlar arasında sorun çözme, liderlik, mesleki gelişim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi bulunmaktadır.

Bağlıbel ve Arslan (2014) çalışmasında, Eğitim Yönetimi lisansüstü programının katılımcılara sağladığı faydaları mesleki gelişim, kişisel gelişim ve sosyal ilişkiler temaları altında ele almıştır. Katılımcılar, lisansüstü eğitimleri sayesinde teori ile pratik arasında ilişki kurma, mesleki farkındalık, özgüven, eleştirel ve analitik düşünme, iletişim becerileri gibi konularda gelişim gösterdiklerini ifade etmiştir. Aküzüm'ün (2016) araştırmasında ise katılımcıların genellikle Eğitim Yönetimi lisansüstü programlarından beklentilerinin akademik kariyer yapabilme temasında yoğunlaştığı belirtilmiştir. Ayrıca, katılımcıların beklentilerinin bilimsel okur-yazarlık ve bilimsel yöntemleri öğrenme ve kullanma, mesleki gelişmeleri takip etme ve nitelikli yönetici olabilme yönünde olduğu vurgulanmıştır.

Çelik'e (2002) göre, dünya genelinde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi yeterince yaygınlaşmamıştır. Dünya genelinde okul sayısının fabrika sayısından fazla olmasına rağmen, mal üreten örgütlerdeki yöneticilerin yetiştirilmesi için üretilen bilimsel bilgi birikimi, eğitim örgütlerine kıyasla daha fazla düzeydedir. Bu bağlamda, mevcut yönetici ve denetmen yetiştirme uygulamalarının incelenerek en etkili olanların genişletilmesi, daha işlevsel bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Özdem, Bülbül ve Güngör (2002) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (EYTPE) alanında tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sürecinde edindikleri bilgileri iş yaşamlarına ne ölçüde uygulayabildikleri, bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sürecinde elde ettikleri bilgilerin, günlük görevlerinde uygulamada paralellik gösterdiğini ve kazandıkları bilgileri görev aldıkları kurumlarda etkili bir şekilde uygulayabildiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, öğretmen ve okul yöneticilerinin tezsiz yüksek lisans programını, okul yöneticisi yetiştirmenin bir başlangıcı olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir.

Yapılan araştırma ve literatürdeki çalışmalar, eğitim bilimlerinin çeşitli lisansüstü eğitim programları içinde, özellikle öğretmenler, yöneticiler, yönetici adayları ve müfettişler için Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında daha büyük bir talep olduğunu göstermektedir. Bu alandaki ihtiyaçlar ve bu taleplere karşılık verebilme kabiliyeti, öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim sürecinde edindikleri bilgilerin, uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunlarla paralellik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu benzerlik, öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitimlerinde kazandıkları bilgileri, görev aldıkları kurumlarda karşılaştıkları zorlukları aşmak için etkili bir şekilde kullanabildikleri anlamına gelmektedir. Bu nedenle, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanındaki lisansüstü eğitim programlarının, diğer alanlardan nispeten daha fazla ilgi çekici olduğu ifade edilebilir.

Yüksek Lisans Eğitiminin Yönetici ve Öğretmenlere Faydası

Dünya hızla değişmekte ve bu değişim, eğitim ve iş alanlarında çeşitli değişimlere yol açmaktadır. Bu bağlamda, belirli alanlardaki uzmanlık ya da ileri düzeyde bilgi ve teknoloji ihtiyacı sürekli olarak artış göstermektedir. Bu durum, belirli bir alanda uzmanlık kazandıran lisansüstü eğitimin önemini vurgularken, aynı zamanda yaygınlaşması için temel bir unsur olarak görülmektedir (Bülbül, 2003). Lisansüstü eğitim, belirli bir alanda uzmanlaşmayı hedefleyen bir eğitim biçimidir. Günümüzde, mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin artmasıyla lisans düzeyinde alınan eğitim, bu uzmanlaşmayı sağlamada yetersiz kalmaktadır. Birçok meslek, daha yüksek düzeyde eğitimi gerektirmekte; mesleki

uzmanlık ve kariyer gelişimi gibi kavramlar, mesleki uygulamanın ötesine geçmektedir. Bu nedenle, lisansüstü eğitimin önemi giderek artmaktadır (Bülbül, 2003).

Tosun'a göre (1997), lisansüstü eğitim, ülkelerin amaçlarını gerçekleştirmede iki yönden katkı sağlar. Bunlardan ilki, geleceğin araştırmacılarını yetiştirme, diğeri ise ülkelerin teknolojik, ekonomik ve kültürel gelişimiyle ilgili sorunlara çözüm getirme noktasındadır. Bu nedenler, lisansüstü eğitime olan ilgiyi artırmaktadır. Bilgi toplumunda, entelektüel sermayeyi etkili bir şekilde yönetebilen bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyaç önemlidir. Bu bağlamda, okul yöneticileri, denetmenler ve öğretmenlerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi, bu eğitim anlayışını başarılı bir şekilde uygulama gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Özdem, Bülbül ve Güngör (2002) tarafından yürütülen bir araştırmada, Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitim sürecinde edindikleri bilgileri iş yaşamında ne ölçüde uygulayabildikleri ve bu konuda karşılaştıkları sorunları belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler ve okul yöneticileri, eğitim sürecinde kazandıkları bilgilerin uygulamada karşılaştıkları durumlarla uyumlu olduğunu ve bu bilgileri görev yaptıkları kurumlarda etkili bir şekilde kullanabildiklerini göstermektedir. Ayrıca, öğretmenler ve okul yöneticileri, tezsiz yüksek lisans programını, okul yöneticisi yetiştirmenin bir ilk adımı olarak değerlendirmektedirler.

Başer, Narlı ve Günhan'ın (2005) araştırmasına göre, öğretmenlerin büyük çoğunluğu lisansüstü eğitimde edindikleri bilgileri sınıfta uygulayabilmekte, diğer öğretmenlerle paylaşabilmekte ve lisansüstü eğitimi tüm öğretmenlere tavsiye etmektedir. Turhan ve Yaraş'ın (2013) katılımcıların amaçlarını incelediği bir diğer araştırmaya göre, Eğitim Yönetimi lisansüstü eğitim programlarına devam eden öğrenciler genellikle akademik gelişim, Eğitim Yönetimi hakkında bilgi edinme ve okul yöneticiliği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla bu programları tercih etmektedirler.

Günümüzde bilgi akışı, bilimsel birikim ve değişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu durum, algıları açık ve teknolojiye hakim bir neslin yetiştirilip eğitilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu öğrencilere liderlik edip onları yetiştirmeye çalışan öğretmenler ve yöneticiler, bu yüksek hızlı değişime ayak uydurabilmek ve kişisel-profesyonel gelişimlerini sürdürebilmek adına çaba göstermelidirler. Bu durum, artık lisansüstü eğitimin, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine olan katkısının kaçınılmaz olduğu bir gerçek olarak kabul edilmelidir.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar insanların sırlarını çözmek ve kendi algısıyla şekillendirdiği toplumsal sistemlere ait derinlikleri ortaya çıkarmak üzere kullanılan bilgi üretme yollarındandır (Özdemir M. , 2010). Araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans eğitimini tamamlamaları sonucunda bireysel ve örgütsel açıdan katkılarını belirlemektir. Bu kapsamda ele alınan ana kavram eğitim yöneticisi ve eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programı kavramı olmuştur. Çalışma kapsamında eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra elde ettikleri kazanımlara yönelik görüşlerini derinlemesine anlamlandırabilmek amacıyla durum çalışması deseni kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi tamamen mevcut olan, ulaşılması hızlı ve kolay olan ögelere dayanır (Baltacı, 2018). Kısıtlı zaman ve maddi imkanlardan dolayı araştırmacının yakın çevresinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda yöneticilik görevine devam eden, eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans programını tamamlamış ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 13 eğitim yöneticisi katılımcı olarak belirlenmiştir. Çalışma grubundaki katılımcı eğitim yöneticilerine ait yaş, cinsiyet, mesleki gibi kişisel bilgilere yönelik frekans (f) verileri Tablo 3.1' de gösterilmiştir.

Tablo 3. 1 Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik tanımlayıcı bulgular

		n
Cinsiyet	Kadın	3
	Erkek	10
Yaş	21-30	0
	31-40	7
	41-50	4
	51 ve Üzeri	2
Medeni Durum	Evli	9
	Bekar	4
Yöneticilik Kıdemi	1-10 Yıl	9
	11-20 Yıl	3
	21-30 Yıl	0
	31 ve Üzeri Yıl	1

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcılardan 3 kişi kadın, 4 kişi erkektir. 31-40 yaş aralığında 7 katılımcı bulunurken, 41-50 arasında 4 katılımcı, 51 ve üzeri yaş aralığında ise 2 katılımcı bulunmaktadır. 9 katılımcının evli olduğu, 4 katılımcının ise bekar olduğu görülmektedir. Yöneticilik kıdemine bakıldığında ise, 1-10 yıl arasında olan 9 kişi, 11-20 yıl arasında olan 3 kişi, 31 ve üzerinde yıl olan ise 1 kişi olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veri toplamak amacıyla yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Form oluşturulmadan önce ilgili alanyazın ayrıntılı olarak taranmış ve araştırma konusuna yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. Oluşturulan forma ilişkin ilgili alan uzmanlarının görüşleri alınmıştır. 4 sorudan oluşan görüşme formu dil ve anlatım yönünden eksiklerinin giderilmesi amacıyla bir Türkçe öğretmenin incelemesine sunulmuştur. Gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşme formunun ilk bölümünde araştırmacı ve araştırmanın amacı, bu verilerin nerede ve hangi amaçla kullanılacağına dair bilgiler verilmiş olup, ikinci bölümünde ise araştırma konusuna uygun olarak belirlenen 4 adet soru sorulmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri yapılan yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşme öncesi katılımcılarla telefonla iletişim kurularak araştırma hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış ve kendilerine gönüllülük esas alınarak ortaklaşa belirlenen yer ve saatte görüşme yapılmak istendiği ifade edilmiştir. Daha derinlikli ve nitelikli veri toplamak amacıyla katılımcıların serbest zamanları görüşme için tercih edilmiştir. Görüşmeler 40-45 dakika sürmüştür. Görüşme sırasında veri kaybının önüne geçebilmek amacıyla ses kaydı alınması için katılımcılardan izin istenmiştir. Ayrıca görüşmeye başlamadan önce Creswell’in (2007) nitel araştırmalarda uyulması gereken etik kurallara yönelik açıklamaları uyarınca, katılımcılara kimliklerinin gizli tutulacağı, ses kayıtlarının ise yalnızca araştırma için kullanılacağı ve istedikleri takdirde araştırma sonuçlarından haberdar edilebilecekleri bildirilmiştir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi sürecinin öncelikle elde edilen ham veriler sistematik olarak organize edilmiştir. Görüşme sırasında alınan ses kayıtları dijital ortama aktarılmıştır. Daha sonra katılımcıların cevap verdikleri her soru ayrı ayrı sayfalara aktarılmıştır. Her katılımcının aynı soruya verdiği cevaplar bir araya getirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler düzenlenerek yorumlanmıştır. Veriler arasındaki ilişkiler irdelenmiş ve bazı çıkarımlar yapılarak daha önceden belirlenen temalara göre gruplandırılmış ve yorumlanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2005). Oluşturulan temalar ve kategoriler tablolar halinde sunulmuştur.

BULGULAR

Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programına yönelik katılımcıların düşüncelerine ait bulgular

Araştırmada ilk olarak katılımcılara yöneltilen “Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans programı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yüksek lisans eğitiminizi tamamlama sürecinde

yaşadığınız zorluklar nelerdir?” sorusu üzerinde yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 4.1. analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 4. 1 Eğitim yönetimi ve denetimine yönelik görüşler

Temalar	Kategoriler	Katılımcılar	f
Eğitim Yönetimi ve Denetimi	Olumlu Görüşler	K1, K2, K5, K9, K10, K12	6
Yüksek Lisans Programı Hakkındaki Görüşler	Olumsuz veya Zorlayıcı Görüşler	K3, K4, K7, K8, K11	5
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tamamlama Sürecindeki Zorluklar	Zaman ve İş Yükü ile İlgili Zorluklar	K2, K3, K4, K6, K8	5
	Uzaktan Eğitim ve Tez Yazımı Zorlukları	K7, K13	2
Toplam			18

Yöneticilerin algularına göre eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programına göre düşüncelere bakıldığında olumlu (6) yönde görüş bildiren katılımcılar ile birlikte olumsuz (5) yönde görüş bildiren katılımcıların olduğu Tablo 4.1’ de görülmektedir. Bu doğrultuda olumlu görüş belirten yöneticilerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir:

“C.1: İleri yaş ve belirli bir mesleki kıdem den sonra teori ve uygulama farkını gözlemlemek daha etkili

C.2: Kesinlikle okunması gereken bir bölüm olduğunu düşünüyorum eğer bir okulda yöneticilik görevi yapılacaksa.

C.5: Yararlı bir program.

C.9: Meslek hayatında tecrübe edindikten sonra eğitim yönetiminde yüksek lisans yapmak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum.

C.10: Eğitim hayat boyu süren, yeniliğe ve değişime açık uzun bir süreçtir. Geleceğin mimarı olan biz öğretmenlerinde bu süreçte değişen hayat koşulları ve yeni gelişmeleri yakından takip etme ve bizlere emanet edilen yeni nesilleri doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek için kendimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle tüm eğitimcilerin bu anlamda kendilerini geliştirmek için bu programlarda yer almalarını önemsiyorum.

C.12: Eğitim yönetimini ni 2022 yılında bitirdim bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bilmediğim yeni şeyler öğrendim tekrardan öğrencilik hayatı güzel oldu”

Olumlu görüş bildiren katılımcılar, programın mesleki deneyim ve yaş ile birleştirildiğinde daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. Özellikle ileri yaş ve mesleki kıdem sonrası bu programın teori ile pratik arasındaki farkı anlama ve uygulamada etkinlik sağlama konusunda katkı sağladığı ifade edilmiştir. Ayrıca, eğitimde liderlik pozisyonunda bulunacak olanların bu programı tamamlamanın gerekliliği üzerinde önemle durulmuştur. Katılımcılar, programın yararlı olduğunu, mesleki gelişim için önemli bir adım olduğunu ve eğitim yönetimi konusunda tecrübe edindikten sonra bu yüksek lisans programının daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.

Olumsuz yönde görüş belirten yöneticilerin ifadeleri ise şu şekildedir;

“C.3: Çalışma hayatı ile birlikte yüksek lisans eğitimim oldukça zorlu geçmiştir. Derslerde verilen ödevlerin ve okulda yürütülmesi gereken idare işlerinin yoğunluğundan dolayı bunaldığım bir dönem olmuştur.

C.4: Çalışırken derse katılmak ve yoğun iş yükü içinde eğitimi tamamlamak zordu. Proje aşaması stresliydi biraz.

C.7: Uzaktan eğitim ve tez yazımında çok zorlanmıştım.

C.8: Yaşadığımız en büyük sorun danışmanlarımızın bizi küçük gören egoları. Bizim hem çalışıp hem de okuduğumuz farkında değiller. Bütün enerji ve zamanımızı kendilerine ayırmamızı bekliyorlar. Zaten okumayı ve araştırmayı sevdiğim için başka bir zorluk yaşamadım.

C.11: Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmak istedim ama not ortalamam yetersizdi, bu yüzden kamu yönetimi tezsiz yüksek lisans yapıyorum.”

Katılımcıların çoğunluğu, çalışma hayatıyla paralel olarak yüksek lisans eğitimi sürecinin oldukça zorlayıcı olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle derslerdeki ödevlerin yoğunluğu ve okuldaki idari işlerin getirdiği baskı, bazı katılımcıları bunaltmış ve stresli bir dönem geçirmelerine sebep olmuştur. Ayrıca, çalışırken derslere katılmak ve yoğun iş yükü altında eğitimi tamamlamak, birçok katılımcı için zorlu bir deneyim olmuştur. Uzaktan eğitim süreci ve tez yazımı aşamalarında yaşanan zorluklar da belirtilen önemli konulardan biridir.

Öte yandan, bazı katılımcılar danışmanlarıyla yaşadıkları sorunlardan bahsetmişlerdir. Danışmanların katılımcıları küçümseyen bir tavır sergiledikleri ve çalışma-öğrenme dengesini anlamadıkları yönündeki ifadeler, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Ayrıca, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yapmak isteyen ancak belirli kriterler veya not ortalaması gibi nedenlerle istedikleri programa giremeyen katılımcıların da bulunduğu görülmüştür. Bu durum, bazı katılımcıların farklı programlara yönelmek zorunda kalmalarına sebep olmuştur.

Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlama sürecinde katılımcıların yaşadıkları zorluklarla ilgili oluşturulan kategorilerden bir tanesi zaman ve iş yükü ile ilgili zorluklar olmuştur. Bu kategori altında toplanan ifadeler şu şekildedir;

“C.2: Çok fazla bilgi ve yetersiz zaman karşılaştığım en büyük zorluktu. Yoğun çalışıyoruz ve zaman yeterli gelmiyor.

C.3: Çalışma hayatı ile birlikte yüksek lisans eğitimim oldukça zorlu geçmiştir. Derslerde verilen ödevlerin ve okulda yürütülmesi gereken idari işlerinin yoğunluğundan dolayı bunaldığım bir dönem olmuştur.

C.4: Çalışırken derse katılmak ve yoğun iş yükü içinde eğitimi tamamlamak zordu. Proje aşaması stresliydi biraz.

C.6: Ancak zamanlama bakımından çok problemler yaşandı. Özellikle kış aylarında okul sonrası hemen derslere uzaktan da olsa katılmak ve verim almak çok zordu.

C.8: Yaşadığımız en büyük sorun danışmanlarımızın bizi küçük gören egoları. Bizim hem çalışıp hem de okuduğumuzun farkında değiller. Bütün enerji ve zamanımızı kendilerine ayırmamızı bekliyorlar. Zaten okumayı ve araştırmayı sevdiğim için başka bir zorluk yaşamadım.”

Katılımcıların deneyimlerine göre, en büyük zorluklar arasında zamanın yetersizliği ve iş yükünün yoğunluğu önemli bir yer tutmaktadır. Programın paralel olarak çalışma hayatıyla yürütülmesi, derslerde verilen ödevlerin ve okulda yürütülmesi gereken idari işlerin yoğunluğu bazı katılımcıları bunaltıcı bir duruma getirmiştir. Bu durum, zamanın yetersiz gelmesi ve bilgiye erişim ile başa çıkma konusunda zorluklar yaşanmasına neden olmuştur.

Ayrıca, çalışırken derse katılımın ve yoğun iş yükü altında eğitimin tamamlanmasının zorluğu vurgulanmıştır. Proje aşamasında yaşanan stres ve zamanlama problemleri de katılımcıların deneyimlerinde önemli bir yer tutmuştur. Özellikle kış aylarında, okul sonrası derse katılmak ve verim almak zorluğu artırmıştır.

Katılımcıların deneyimlerinden biri de danışmanlarla yaşanan sorunlardır. Danışmanların beklentileri ve zaman yönetimiyle ilgili farkındalık eksikliği, katılımcıların programı yürütme sürecinde yaşadıkları zorluklardan birini oluşturmuştur.

Bu bağlamda, zamanın yetersizliği, iş yükünün yoğunluğu ve zaman yönetimi konusundaki eksiklikler, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlama sürecinde katılımcıların karşılaştığı belirgin zorlukları ortaya koymaktadır.

Olumsuz görüş belirten yöneticilerin ifadelerine göre karşılaşılan zorluklardan bir tanesi de uzaktan eğitim süreci ile tez yazımına yönelik zorluklar olarak görülmektedir. Bu doğrultuda belirtilen ifadeler aşağıda belirtilmiştir;

“C.7: Uzaktan eğitim ve tez yazımında çok zorlanmıştım.

C.13: 2021 yılında eğitim yönetimi ve denetim alanında yüksek lisans yaptım yüksek lisansımız online olduğu için bir sıkıntı yaşamadım tez hazırlarken öğretmenlerimiz çok titiz oldukları için tezi hazırlama noktasında biraz sıkıntı çektik”

Uzaktan eğitim süreci, bazı katılımcılar için oldukça zorlayıcı olmuştur. Özellikle uzaktan eğitimin getirdiği farklı dinamikler, katılımcıların eğitimden verim almalarını engelleyebilir ve tez yazımı aşamasında ek zorluklar yaratabilir. Bu durum, tez hazırlama sürecinde öğretmenlerin titizliklerinin katılımcılar üzerinde baskı yarattığı ve tezi hazırlama sürecinde zorluklar yaşanmasına sebep olduğu şeklinde ifade edilmiştir.

Ayrıca, uzaktan eğitimde etkili iletişim kurma, kaynaklara erişim, zaman yönetimi gibi unsurların da tez yazımı sürecinde önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Bu faktörlerin eksikliği veya zayıflığı, tez yazımı sürecini olumsuz etkileyebilir.

Katılımcıların deneyimlerine göre, uzaktan eğitim süreci ve tez yazımı aşamasındaki zorluklar, programın eğitim kalitesi ve tez hazırlama sürecinin verimliliği açısından dikkate alınması gereken noktalardır. Öğretmenlerin titizlikleri ve uzaktan eğitimin getirdiği dinamikler, bazı katılımcıların tez hazırlama sürecinde daha fazla çaba harcamalarına ve stres yaşamalarına neden olmuştur.

Eğitim yönetimi ve denetimi programının daha faydalı olmasına yönelik bulgular

Araştırmada yöneticilere ikinci sırada yöneltilen soru “Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programı sizce nasıl olmalıdır? Eğitim programının uygulama sürecinin daha faydalı olması için beklentileriniz nelerdir?” olmuştur. Yöneticilerden alınan cevaplar doğrultusunda betimsel analiz gerçekleştirilmiş, benzer cevaplar kodlanarak bir arada kategorize edilmiştir. Tablo 4.2. bu soru üzerinden yapılan analiz sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 4. 2 Eğitim yönetimi ve denetimi programının nasıl olması gerektiğine yönelik bulgular

Temalar	Kategoriler	Katılımcılar	f
Eğitim Programının Uygulanabilirlik ve Pratik Odaklı Yapısı	Teori ve Uygulama Dengesi	K1, K2, K3, K4, K6, K8, K9	7
Eğitim Programının Öğretim Yaklaşımı ve İyileştirilmesi	Uygulama Yöntemleri ve Zorunlulukları	K4, K7, K13, K11	4
	Öğretim Yöntemleri ve Eğitimci Seçimi	K10, K11, K12	3
	Programın İyileştirilmesi ve Güncellenmesi	K5, K8, K10	3
Toplam			17

Yöneticilerin algılarına göre eğitim yönetimi ve denetimi programında olması gereken özelliklerin başında eğitim programının uygulanabilirliği ve pratik odaklı yapısı ile eğitim programının öğretim yaklaşımı ve iyileştirilmesinin geldiği Tablo 4.2’ de görülmektedir. Bu doğrultuda teori ve uygulama dengesi kategorisi altında görüşlerini belirten yöneticilerin ifadelerinden bazıları şu şekildedir.

“C.1: Uygulama ve teorinin birleşimine örnek olay ve vaka incelemeye daha fazla yer verilmelidir

C.2: Öğrendiğimiz teorik bilgileri uygulamakta zorlanıyoruz. Eğitim yönetimi alanında edindiğim bilgiler sahada bir takım sınırlamalarla karşıma çıkıyor. İşimizi eğitim öğretim liderliği boyutunda etkileyen ve öğrendiklerimi uygularken karşılaştığımız sınırlamalar ki bunlar yasal ,bürokratik sınırlamalar bundan dolayı işin öğretimsel eğitimsel kısmına odaklanamamakla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla formal lider olarak kalıp informal liderlik özelliklerimizi bastırıyoruz. Bence eğitim yönetimi ve denetimi programları tüm Türkiye'deki okul şartlarında uygulanabilirlik açısından ele alınmalıdır. Daha çok gerçek olay ve durum incelemesi de yapabilecekler arasında olmalı diye düşünüyorum.

C.3: Eğitimsel liderlik türlerinin ağırlıkta olduğu, uygulamaya dayalı sahaya inilen bir program düzenlenmelidir.

C.4: Yüz yüze uygulama ve süreç değerlendirme olmalı

C.6: Denetim konusunda programın daha fazla ihtiva içermesi gerektiğini düşünmekteyim.

C.8: Eğitim kuramları ve teorik bilgiden biraz arındırılıp daha uygulanabilir güncel bilgilere yer verilmelidir. Güncel hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olmalıdır. Teori de kalan değil daha uygulanabilir bilgilere yer verilmelidir.

C.9: Yönetici olmayı düşünen öğretmenlerimizin uygulamada kullanacakları becerilere ağırlık vermesi gerekmektedir.”

Yöneticilerin algularına göre, eğitim yönetimi ve denetimi programının özellikleri ve içeriği üzerine ifadeler, programın teori ve uygulama dengesini vurgulamakta ve programın sahadaki uygulanabilirliği ile öğretim yaklaşımının iyileştirilmesini ön plana çıkardıkları görülmektedir.

Katılımcıların görüşleri, programın uygulanabilirlik ve pratik odaklı yapısının önemine vurgu yapmaktadır. Teori ile pratik arasındaki denge, birçok katılımcı için önemli bir nokta olarak belirtilmiştir. Özellikle programın, sahada karşılaşılan sınırlamaları ve güncel işlevsel zorlukları ele alacak şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, eğitimsel liderlik türlerine odaklanan, uygulamaya dayalı ve sürece yönelik bir programın gerekliliği vurgulandığı görülmektedir.

Ayrıca, yönetim denetimi ve süreç değerlendirmesi gibi konuların programa daha fazla dahil edilmesi gerektiği, güncel ve uygulanabilir bilgilerin teorik bilgilerle birleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu, eğitim yönetimi ve denetimi programlarının, gerçek hayattaki sorunlara çözüm üretebilen, sahada doğrudan uygulanabilir stratejiler sunabilecek nitelikte olması gerektiği anlamına geldiği söylenebilir.

Öğretmenlerin ve yönetici adaylarının, uygulamada kullanacakları becerilere odaklanmaları gerektiği ve programın bu becerilere ağırlık vermesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, teorik bilgilerin yanı sıra güncel ve pratik bilgilerin programa entegre edilmesi, katılımcıların gerçek hayattaki zorluklarla başa çıkma konusunda daha donanımlı olmalarını sağlayabileceği söylenebilir.

Aynı tema altında oluşturulan bir diğer kategori ise uygulama yöntemleri ve zorunlulukları olarak belirtilmiş olup, bu doğrultudaki yönetici ifadeleri şu şekildedir:

“C.4: Yüz yüze uygulama ve süreç değerlendirme olmalı

C.7: Yüz yüze eğitim olması ve zorunlu tez yazımı olmamalıdır.

C.11: Üniversite yıllarında gençliğin verdiği heyecanla notlar düşük olabilir ama göreve başladıktan belli bir yaşın da olgunluğuyla insanlar değişiyor bu yüzden isteyen bütün öğretmenlere bu fırsat verilmeli hatta zorunlu olmalı.

C.13: Eğitim yönetimi ve denetimi alanında online yapılan yüksek lisans programları yüz yüze yapılmadığı için istenilen performans ve başarı elde edilmede yüksek verim elde edilmediğini düşünüyorum eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüz yüze yapılması çok daha faydalı olur.”

Katılımcıların eğitim yönetimi ve denetimi programında uygulama yöntemleri ve zorunlulukları konusundaki görüşleri, programın pratik odaklılığı, yüz yüze uygulama ve zorunluluklarla ilgilidir. Bu kategori altındaki ifadeler, programın pratik uygulamalar ve zorunluluklar konusunda katılımcıların beklentilerini yansıtmaktadır.

Katılımcılar arasında yüz yüze uygulama ve süreç değerlendirmesine vurgu yapan görüşler bulunmaktadır. Yüz yüze eğitimin önemine değinilirken, bazı katılımcılar zorunlu tez yazımının olmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca, yaşın ve deneyimin zamanla değişebileceğine dikkat çekilerek, öğretmenlere bu fırsatın verilmesinin, hatta zorunlu hale getirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Özellikle online yapılan yüksek lisans programlarının, eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüz yüze eğitime kıyasla istenilen performans ve başarıyı elde etmede yetersiz olduğu düşüncesini ifade eden katılımcılar da bulunmaktadır. Bu durum, bazı katılımcıların yüz yüze eğitimin daha verimli ve faydalı olacağına inandığını ortaya koymaktadır.

Eğitim Programının Öğretim Yaklaşımı ve İyileştirilmesi teması altında ise yine 2 adet kategori oluşturulduğu Tablo 4.2.’den görülmektedir. Öğretim Yöntemleri ve Eğitim Seçimi kategorisi altında görüş belirten yöneticilerin ifadelerinden örnekler aşağıda belirtilmiştir.

“C.10: Eğitimlerin öncelikle farkındalık yaratması gerekir. Bu konuda Eğitim verecek olan hocaların mutlaka özenle seçilmiş olması, eğitim müfredatına hakim, gerekli analizleri yapıp bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Ayrıca yapılan eğitimlerde öğrencilerin daha aktif görevlendirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyim.

C.11: Üniversite yıllarında gençliğin verdiği heyecanla notlar düşük olabilir ama göreve başladıktan belli bir yaşın da olgunluğuyla insanlar değişiyor bu yüzden isteyen bütün öğretmenlere bu fırsat verilmeli hatta zorunlu olmalı.

C.12: Mardin Artuklu da baya güzel ve dolu dolu oluyordu gayet güzel geçti. Hem hocalarımızın tecrübeleri hem de ödevlendirmeler gayet iyi idi kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum.”

Bu kategori altındaki ifadeler, programın öğretim yöntemleri ve eğitimci seçiminin etkisini vurgulamaktadır.

Eğitimlerin öncelikli olarak farkındalık yaratması gerektiği yönündeki görüş, eğitimci seçiminin ve eğitim müfredatının önemini ortaya koymaktadır. Katılımcılar, eğitim veren hocaların dikkatle seçilmiş olmaları gerektiğini ve sahip oldukları bilgi ve donanımın eğitim sürecine önemli katkılar sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, eğitimlerde öğrencilerin daha aktif katılımının önemine değinilmiştir.

Bazı katılımcılar, öğretmenlere eğitim alma fırsatı verilmesi gerektiğini ve bu sürecin hatta zorunlu olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu görüş, yaşla birlikte olgunluğun kazanılmasının ve deneyimlerin öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayabileceği düşüncesini yansıtmaktadır.

Ayrıca, bazı katılımcılar öğrenci gözlemi üzerinden hocaların tecrübelerinden ve ödevlendirmelerden olumlu şekilde etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bu durum, eğitimcilerin tecrübelerinin ve etkili ödevlendirmelerin öğrenci gelişimi ve eğitim kalitesi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.

Programın İyileştirilmesi ve Güncellenmesi kategorisi altında ise yöneticileri ifadeleri aşağıdaki gibidir;

“C.5: Şu haliyle yeterli bence. Ancak dönem sonu ödevi uygulaması biraz daha kolaylaştırılabilir.

C.8: Eğitim kuramları ve teorik bilgidan biraz arındırılıp daha uygulanabilir güncel bilgilere yer verilmelidir. Güncel hayatta karşılaşılan sorunlara çözüm üretme konusunda yardımcı olmalıdır. Teori de kalan değil daha uygulanabilir bilgilere yer verilmelidir.

C.10: Eğitimlerin öncelikle farkındalık yaratması gerekir. Bu konuda Eğitim verecek olan hocaların mutlaka özenle seçilmiş olması, eğitim müfredatına hakim, gerekli analizleri yapıp bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir. Ayrıca yapılan eğitimlerde öğrencilerin daha aktif görevlendirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyim.”

Yöneticilerin programın iyileştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili görüşleri, programın mevcut durumuyla ilgili değerlendirmeler ve öneriler içermektedir. Bu kategori altındaki ifadeler, programın güncel kalması, eğitim müfredatının etkili bir şekilde işlenmesi ve öğrencilerin daha aktif katılımı üzerine odaklanmaktadır.

Programın mevcut durumuyla ilgili yapılan değerlendirmeler arasında, genel olarak programın yeterli olduğu düşüncesinin olduğu ancak belirli alanlarda iyileştirme yapılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Özellikle dönem sonu ödevlerinin kolaylaştırılması gerektiği yönündeki öneri, öğrencilerin programı daha etkili bir şekilde tamamlamalarına ve anlamalarına olanak sağlayabilir.

Güncel ve uygulanabilir bilgilere odaklanma gerekliliği, programın teorik bilgilerle birlikte güncel ve pratik bilgileri de içermesi gerektiği vurgulanmıştır. Eğitim müfredatının, güncel sorunlara çözüm üretme yeteneği kazandırabilecek şekilde güncellenmesi ve teoriden ziyade uygulamaya yönelik bilgilerle desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Eğitimlerin öncelikle farkındalık yaratması gerektiği düşüncesi, eğitim veren hocaların seçiminde dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Eğitimcilerin, konulara hakimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımları, öğrencilerin eğitim sürecinde daha etkili bir şekilde katılımını ve öğrenmelerini sağlayabilir

Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katkıları

Araştırmada katılımcılara yöneltilen üçüncü soru “Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra neler hissettiniz? Kişisel gelişiminize katkıları neler olmuştur?”

şeklinde. Bu soruya verilen cevaplar analiz edilerek oluşturulan kategori ve kodlar Tablo 4.3'te sunulmuştur.

Tablo 4.3 Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans eğitiminin katkıları

Temalar	Kategoriler	Katılımcılar	f
Kişisel ve Mesleki Gelişimdeki Değişimler	Bilgi ve Beceri Gelişimi	K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K12, K13	11
	Özgüven ve Değerlendirme	K2, K3, K6, K7, K8, K10, K12, K13	8
Toplam			19

Araştırmada görüşme formundaki üçüncü soruya katılımcıların verdikleri cevaplar sonucunda yapılan analizlerden elde edilen bulgular Tablo 4.3'te sunulmuştur. Tablodaki bulgulara göre araştırmaya katılan yöneticilerin verdikleri cevaplar arasında en çok tercih edilen bilgi ve beceri gelişimi şeklinde olmuştur. Bu doğrultuda görüşlerini belirten öğretmenlerin ifadelerinden bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

C.1: Bu süreçte okunan makale ve kitaplar kişisel ve mesleki gelişimime çok fayda sağladı.

C.2: Yönetimsel liderliğe göre öğretim liderliğinin önemini anlamamı, Yönetim alanındaki becerilerimin gelişmesi, bir okulu yönetmenin eğitim öğretim sürecini yönetmek, girişken, cesur, özverili çalışmanın ve sürekli olarak kendini geliştirmenin önemini farkında olarak çalışmamı sağladı diyebilirim.

C.3: Yeni bilgiler edindiğim ve kendimi geliştirdiğim için memnunum farkında olmadığım ilgi alanlarımı keşfetmemi sağladı. Eğitim felsefesi alanında ilgim olduğunu yüksek lisansta yaptığımız kitap tartışmaları sırasında fark ettim. Kendimi gerçekleştirmek ve hedeflerime ulaşmak için bir adım daha yaklaşmamı sağladı.

C.5: Okulda yaşanan olaylara bakış açım değişti. Yönetim becerim gelişti. İnsan kaynağı kullanımı noktasında faydasını gördüm.

C.6: Son derece mutlu oldum. Daha öz güven içerisinde yöneticilik yaptığımı hissettiğim anlar oldu.

C.7: Kendimi birçok kişiden bilgili ve bakış açısı gelişmiş olarak gördüm.

C.8: Bilgi birikimimi artırmak yanında farklı bakış açıları kazandım. Kriz anında farklı çözüm yolları bulma becerisi kazandım.

C.9: Araştırma becerilerimin geliştiğini düşünüyorum. Öğretmenlerin, okulun ve öğrencilerin gelişimine fayda sağlayacak türde bir yönetici nasıl olur anlamamı sağladı.

C.10: Eğitime başlarken çok sıkıldığım zamanlar oldu. İş yükünün üzerine dersleri takip etmek zorluydu. Ancak zaman geçtikçe derslerde gerek hocalarımızın anlattıkları gerekse farklı illerde ve okullarda görev yapan arkadaşların aktarımları, söylemleri ilgimi çekmeye ve benim de olaylara farklı bakmama ve yorumlamama neden oldu. Bazı konularda hocalarımızın anlattıkları beni çok etkiledi ve ertesi gün buradan öğrendiklerimi okuldaki arkadaşlara anlatma, öğrendiklerimi onlarla paylaşma isteği ortaya çıkmaya başladı. Teneffüslerde artık günlük hayattaki olaylar yerine eğitim üzeri konular hakkında konuşmaya, sohbet etmeye başladık. Yüksek lisans eğitiminin hem kişisel hem akademik gelişimime oldukça faydalı ve olumlu katkı verdiğini düşünüyorum.

C.12: Okul yönetiminde kendimi daha donanımlı hissetmeye başladım öğrendiğim yeni strateji ve yöntemleri okulumda da denemeye başladım.

C.13: Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisansımızı tamamladıktan sonra tabii ki kişisel gelişimimize olumlu katkıları oldu yönetim alanında ufumuz ve vizyonumuzun eskiye göre çok daha olumlu bir şekilde geliştiğine inanıyorum."

Katılımcıların verdiği cevaplar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katkılarını geniş bir perspektiften ele almaktadır. Bu programın, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirme, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleme konusunda önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Katılımcıların çoğunluğu, okudukları makaleler ve kitaplar aracılığıyla kişisel ve mesleki gelişimlerini artırdıklarını vurgulamışlardır. Programın eğitim öğretim sürecini yönetme, yönetim becerilerini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma ve kriz anlarında çözüm üretme becerileri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir.

Ayrıca, programın katılımcılarına yeni bilgiler edinme, özgüven kazanma, öğrenilenleri paylaşma isteği oluşturma, araştırma becerilerini geliştirme ve okul yönetiminde yeni stratejileri deneme fırsatı sunma konularında fayda sağladığı ifade edilmiştir.

Özgüven ve değerlendirme kategorisi altında görüş belirten yönetici ifadeleri aşağıdaki gibidir:

“C.2: Yönetimsel liderliğe göre öğretim liderliğinin önemini anlamamı, Yönetim alanındaki becerilerimin gelişmesi, bir okulu yönetmenin eğitim öğretim sürecini yönetmek, girişken, cesur, özverili çalışmanın ve sürekli olarak kendini geliştirmenin önemini farkında olarak çalışmamı sağladı diyebilirim.

C.3: Yeni bilgiler edindiğim ve kendimi geliştirdiğim için memnunum farkında olmadığım ilgi alanlarımı keşfetmemi sağladı. Eğitim felsefesi alanında ilgim olduğunu yüksek lisansta yaptığımız kitap tartışmaları sırasında fark ettim. Kendimi gerçekleştirmek ve hedeflerime ulaşmak için bir adım daha yaklaşmamı sağladı.

C.6: Son derece mutlu oldum. Daha öz güven içerisinde yöneticilik yaptığımı hissettiğim anlar oldu.

C.7: Kendimi birçok kişiden bilgili ve bakış açısı gelişmiş olarak gördüm.

C.8: Bilgi birikimimi artırmak yanında farklı bakış açıları kazandım. Kriz anında farklı çözüm yolları bulma becerisi kazandım.

C.10: Eğitime başlarken çok sıkıldığım zamanlar oldu. İş yükünün üzerine dersleri takip etmek zorluktu. Ancak zaman geçtikçe derslerde gerek hocalarımızın anlattıkları gerekse farklı illerde ve okullarda görev yapan arkadaşların aktarımları, söylemleri ilgimi çekmeye ve benim de olaylara farklı bakmama ve yorumlamama neden oldu. Bazı konularda hocalarımızın anlattıkları beni çok etkiledi ve ertesi gün buradan öğrendiklerimi okuldaki arkadaşlara anlatma, öğrendiklerimi onlarla paylaşma isteği ortaya çıkmaya başladı. Teneffüslerde artık günlük hayattaki olaylar yerine eğitim üzeri konular hakkında konuşmaya, sohbet etmeye başladık. Yüksek lisans eğitiminin hem kişisel hem akademik gelişimime oldukça faydalı ve olumlu katkı verdiğini düşünüyorum.

C.12: Okul yönetiminde kendimi daha donanımlı hissetmeye başladım öğrendiğim yeni strateji ve yöntemleri okulumda da denemeye başladım.

C.13: Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisansımızı tamamladıktan sonra tabii ki kişisel gelişimimize olumlu katkıları oldu yönetim alanında ufumuz ve vizyonumuzun eskiye göre çok daha olumlu bir şekilde geliştiğine inanıyorum.”

Özgüven ve değerlendirme kategorisi altında katılımcıların ifadeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katkılarını kişisel ve profesyonel gelişimleri üzerinde derin etkilere sahip olduğunu göstermektedir.

Katılımcılar, programın kendilerine özgüven kazandırdığını, yöneticilik rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirme konusunda kendilerini daha yetkin hissettiklerini ifade etmişlerdir. Programın, katılımcıların bilgi birikimini artırmanın yanı sıra, farklı bakış açıları kazanmalarına, kriz anlarında çözüm yolları bulabilme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağladığı vurgulanmıştır.

Ayrıca, katılımcılar eğitim yönetimi ve denetimi alanında edindikleri yeni bilgilerin, ilgi alanlarını keşfetmelerine ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına önemli katkılarda bulunduğunu dile getirmişlerdir. Programın, kendilerini gerçekleştirmelerine, öğrendiklerini paylaşma isteği uyandırmasına ve vizyonlarını olumlu yönde geliştirmelerine yardımcı olduğu belirtilmiştir.

Sonuç olarak, katılımcıların ifadeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların özgüvenlerini artırmalarına, yeni bakış açıları kazanmalarına ve kişisel gelişimlerini

desteklemelerine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Programın, katılımcıların yöneticilik rollerinde daha etkin, donanımlı ve vizyon sahibi olmalarına katkı sağladığı sonucuna varılabilir.

Eğitim yönetimi ve denetimi programının okul yönetimine katkılarına yönelik bulgular

Araştırmada katılımcılara yöneltilen son soru ise “Yüksek lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra okul yönetimi sürecinde size sağladığı katılardan bahsedebilir misiniz? Olumlu okul iklimi oluşturma, örgütsel bağlılık, personel ile iletişim vb konulardaki katkısı nasıldır?” olmuştur. Bu soruya verilen cevaplar analiz edilerek oluşturulan kategori ve kodlar Tablo 4.4’te sunulmuştur.

Tablo 4. 4 Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans eğitiminin okul yönetimine katkılarına yönelik bulgular

Temalar	Kategoriler	Katılımcılar	f
Okul Yönetimi Sürecinde Yüksek Lisans Eğitiminin Katkıları	Liderlik ve İletişim Yetkinlikleri	K2, K3, K5, K6, K8, K10, K12	7
	Karar Verme Yetisi ve Yönetim Becerileri	K2, K5, K8, K10	4
	Uyum ve Empati Gelişimi	K3, K6, K8	3
Okul İklimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkiler	Okul Kültürü ve İklimin Gelişimi	K2, K5, K6, K10, K12, K13	6
	Okul ve Personel Performansı Üzerindeki Etkiler	K2, K5, K10, K12, K13	5
	Öğretmenler Arası İletişim ve Sorumluluk Üstlenme	K10	1
	Toplam		26

Araştırma kapsamında dördüncü görüşme sorusuna yöneticilerin verdikleri cevaplar analiz edilmiş ve Tablo 4.4 ‘ te sunulmuştur. Tablodaki veriler incelendiğinde yöneticilerin en fazla liderlik ve iletişim yetkinliklerine yönelik cevap verdikleri görülmektedir. Yöneticilerin liderlik ve iletişim yetkinlikleri kategorisi altında verdikleri ifadeler aşağıdaki gibidir:

“C.2: Kesinlikle çok katkısı oldu diyebilirim. Yöneticiliği bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Daha çok liderlik kavramı üzerinde duruyorum ve bunun bir iletişim sanatı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla doğru iletişim kurmanın onlarla birlikte hareket edip kurum kültürünü ve olumlu okul iklimi oluşturmanın önemini biliyorum, Hepsi birbiriyle bağlantılı. Olumlu iklim oluşturduğumuzda, personelin ve okul paydaşlarının örgütsel bağlılık gerçekleştirdiğini görebiliyorsunuz, Bu da okulumun vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmesi için önemli. Daha doğru ve etkili karar verme yetimi arttırdığını düşünüyorum.

C.3: Okulda farkında olmadan yapmış olduğum hataları görmemi sağladı ve daha uzlaşmacı bir lider olmamda katkı sağladı.

C.5: Okulda yaşanan olaylara bakış açım değişti. Yönetim becerim gelişti. İnsan kaynağı kullanımı noktasında faydasını gördüm. Daha sağlıklı iletişim kurma konusunda da Faydalı oldu.

C.6: Okul işleyişine olumlu katkıda bulundu. Ayrıca personel ile empati gelişiminde faydalı olduğu söylenebilir.

C.8: Olaylara daha geniş açıdan bakmayı ve daha sakin kalmayı öğrendim. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm üretme konusunda daha yaratıcı olduğumu fark ettim.

C.10: Öğretmen arkadaşlarla eğitim hakkında daha fazla sohbet etmeye, okulumuzda yapılan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve fikirler paylaşılmaya başlandı. Okul kültürünü geliştirmek ve okulda olumlu iklim oluşturmanın yolları artırıldı. Artan bu olumlu iklim personelin kendi arasındaki iletişiminde de artırdı. Sınıf öğretmenlerimiz okul adına yapılan etkinliklerde daha fazla sorumluluk almaya, sınıf velilerini etkinliklerde daha aktif görevlendirerek okul aidiyetini geliştirdiler.

C.12: Okul iklimi mim çok daha olumlu olmaya başladı veli ve öğretmenlerle çok daha iyi diyalog ve ilişkilerim oldu buda okulun ve öğrencilerin gelişmesini sağladı.”

Yöneticilerin, liderlik ve iletişim yetkinlikleri üzerine verdikleri cevaplar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların liderlik rollerini daha derinlemesine anlamalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağladığını göstermektedir.

Program, katılımcıların liderlik anlayışlarını değiştirmelerine, kurum kültürü oluşturma ve olumlu okul iklimini güçlendirme konusundaki perspektiflerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Katılımcılar, programın onlara, doğru iletişim kurmanın, etkili liderlik ve karar verme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu öğrettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, liderlik rollerinde daha uzlaşmacı, empatik ve çözüm odaklı olmayı öğrendiklerini ifade etmişlerdir.

İletişimdeki gelişim, katılımcıların okul içi olaylara daha farklı bir bakış açısı kazanmalarına, insan kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve sağlıklı iletişim kurma yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmuştur. Programın, okul kültürünü güçlendirmek, olumlu bir okul iklimi oluşturmak ve bu iklimi sürdürmek için liderlerin ve personelin çabalarını bir araya getirme konusunda etkili olduğu vurgulanmıştır.

Yöneticilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda oluşturan bir diğer kategori ise **Karar Verme Yetisi ve Yönetim Becerileri olmuştur. Bu kategori altındaki yönetici ifadeleri aşağıda belirtilmiştir.**

“C.2: Kesinlikle çok katkısı oldu diyebilirim. Yöneticiliği bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Daha çok liderlik kavramı üzerinde duruyorum ve bunun bir iletişim sanatı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla doğru iletişim kurmanın onlarla birlikte hareket edip kurum kültürünü ve olumlu okul iklimi oluşturmanın önemini biliyorum, Hepsi birbiriyle bağlantılı. Olumlu iklim oluşturduğumuzda, personelin ve okul paydaşlarının örgütsel bağlılık gerçekleştirdiğini görebiliyorsunuz, Bu da okulunun vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmesi için önemli. Daha doğru ve etkili karar verme yetimi arttırdığını düşünüyorum.

C.5: Okulda yaşanan olaylara bakış açım değişti. Yönetim becerim gelişti. İnsan kaynağı kullanımı noktasında faydasını gördüm. Daha sağlıklı iletişim kurma konusunda da Faydalı oldu.

C.8: Olaylara daha geniş açıdan bakmayı ve daha sakin kalmayı öğrendim. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm üretme konusunda daha yaratıcı olduğumu fark ettim.

C.10: Öğretmen arkadaşlarla eğitim hakkında daha fazla sohbet etmeye, okulumuzda yapılan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve fikirler paylaşılmaya başlandı. Okul kültürünü geliştirmek ve okulda olumlu iklim oluşturmanın yolları artırıldı. Artan bu olumlu iklim personelin kendi arasındaki iletişimini de artırdı. Sınıf öğretmenlerimiz okul adına yapılan etkinliklerde daha fazla sorumluluk almaya, sınıf velilerini etkinliklerde daha aktif görevlendirerek okul aidiyetini geliştirdiler.”

Yöneticilerin karar verme yetisi ve yönetim becerileri üzerine verdikleri yanıtlar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katılımcıların liderlik anlayışını genişlettiğini ve yönetim yaklaşımlarını derinleştirdiğini göstermektedir.

Program, katılımcıların bakış açılarını değiştirerek liderlik kavramını daha geniş bir perspektiften ele almalarına yardımcı oldu. Bu, onların liderlikle iletişimi birleştirdiği ve doğru iletişim ile kurum kültürünü ve olumlu okul iklimini oluşturmanın önemini daha iyi kavradıkları anlamına gelmektedir. Katılımcılar, olumlu bir okul ikliminin örgütsel bağlılığı artırdığını, bu da okulun vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirmesi için kritik bir unsurlar olduğunu vurgulamışlardır.

Ayrıca, programın, katılımcıların yönetim becerilerini geliştirme konusunda etkili olduğu açıktır. Katılımcılar, programın onlara olaylara daha geniş bir perspektiften bakma, çözüm odaklı yaklaşma, daha sakin kalma ve insanlar arasında anlaşmazlıklar için yaratıcı çözümler bulma yeteneklerini artırdığını ifade etmişlerdir. Programın katılımcıların arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve okul kültürünü geliştirmek adına daha fazla işbirliği ve paylaşımı teşvik ettiği de belirtilmiştir.

Uyum ve Empati Gelişimi kategorisi altında toplanan yönetici görüşleri ise şu şekilde belirtilmiştir:

“C.3: Okulda farkında olmadan yapmış olduğum hataları görmemi sağladı ve daha uzlaşmacı bir lider olmamda katkı sağladı.

C.6: Okul işleyişine olumlu katkıda bulundu. Ayrıca personel ile empati gelişiminde faydalı olduğu söylenebilir.

C.8: Olaylara daha geniş açıdan bakmayı ve daha sakin kalmayı öğrendim. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm üretme konusunda daha yaratıcı olduğumu fark ettim. “

Yöneticilerin karar verme yetisi ve yönetim becerileri üzerine verdikleri yanıtlar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katılımcılarının liderlik anlayışını genişlettiğini ve yönetim yaklaşımlarını derinleştirdiğini göstermektedir.

Program, katılımcıların bakış açılarını değiştirerek liderlik kavramını daha geniş bir perspektiften ele almalarına yardımcı oldu. Bu, onların liderlikle iletişimi birleştirdiği ve doğru iletişim ile kurum kültürünü ve olumlu okul iklimini oluşturmanın önemini daha iyi kavradıkları anlamına gelmektedir. Katılımcılar, olumlu bir okul ikliminin örgütsel bağlılığı artırdığını, bu da okulun vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirmesi için kritik bir unsurlar olduğunu vurgulamışlardır.

Ayrıca, programın, katılımcıların yönetim becerilerini geliştirme konusunda etkili olduğu açıktır. Katılımcılar, programın onlara olaylara daha geniş bir perspektiften bakma, çözüm odaklı yaklaşma, daha sakin kalma ve insanlar arasında anlaşmazlıklar için yaratıcı çözümler bulma yeteneklerini artırdığını ifade etmişlerdir. Programın katılımcıların arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve okul kültürünü geliştirmek adına daha fazla işbirliği ve paylaşımı teşvik ettiği de belirtilmiştir.

Okul İklimi ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkiler teması altında toplanan yönetici görüşlerine göre Okul Kültürü ve İklimin Gelişimi kategorisi altında en fazla görüş belirtildiği Tablo 4.4’de görülmektedir. Bu doğrultuda görüş belirten yönetici ifadeleri aşağıda belirtilmiştir.

“C.2: Kesinlikle çok katkısı oldu diyebilirim. Yöneticiliği bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Daha çok liderlik kavramı üzerinde duruyorum ve bunun bir iletişim sanatı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla doğru iletişim kurmanın onlarla birlikte hareket edip kurum kültürünü ve olumlu okul iklimi oluşturmanın önemini biliyorum, Hepsi birbiriyle bağlantılı. Olumlu iklim oluşturduğunuzda, personelin ve okul paydaşlarının örgütsel bağlılık gerçekleştirdiğini görebiliyorsunuz, Bu da okulumun vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmesi için önemli. Daha doğru ve etkili karar verme yetimi arttırdığını düşünüyorum.

C.5: Okulda yaşanan olaylara bakış açım değişti. Yönetim becerim gelişti. İnsan kaynağı kullanımı noktasında faydasını gördüm. Daha sağlıklı iletişim kurma konusunda da Faydalı oldu.

C.6: Okul işleyişine olumlu katkıda bulundu. Ayrıca personel ile empati gelişiminde faydalı olduğu söylenebilir.

C.10: Öğretmen arkadaşlarla eğitim hakkında daha fazla sohbet etmeye, okulumuzda yapılan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve fikirler paylaşılmaya başlandı. Okul kültürünü geliştirmek ve okulda olumlu iklim oluşturmanın yolları artırıldı. Artan bu olumlu iklim personelin kendi arasındaki iletişimini de artırdı. Sınıf öğretmenlerimiz okul adına yapılan etkinliklerde daha fazla sorumluluk almaya, sınıf velilerini etkinliklerde daha aktif görevlendirerek okul aidiyetini geliştirdiler.

C.12: Okul iklimim çok daha olumlu olmaya başladı veli ve öğretmenlerle çok daha iyi diyalog ve ilişkilerim oldu buda okulun ve öğrencilerin gelişmesini sağladı.

C.13: Yüksek lisansımızı tamamladıktan sonra almış olduğumuz eğitimlerin okul ikliminin pozitif bir şekilde geliştirilmesine personelimizle her alanda çok daha sıcak ilişkiler kurulmasına vesile oldu.”

Katılımcılar, programın kendilerine sunduğu bilgi ve deneyimlerin okul iklimi ve kültürünün gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Program, doğru iletişimin ve liderlik kavramlarının önemini vurgulayarak, kurum içinde olumlu bir okul iklimi oluşturmanın, personelin ve okul paydaşlarının örgütsel bağlılığını artırmanın, okulun vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmesi açısından kritik olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca, katılımcılar program süresince yaşadıkları değişimleri vurgulamışlardır. Bu değişim, katılımcıların okulda yaşanan olaylara bakış açısını değiştirerek yönetim becerilerini geliştirmelerine, daha sağlıklı iletişim kurmalarına, personel ile empati geliştirmelerine ve okul kültürünü geliştirme çabalarına olumlu yönde katkı sağlamıştır.

Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre Okul ve Personel Performansı Üzerindeki Etkiler kategorisi altında görüş belirten yönetici ifadeleri şu şekildedir:

“C.2: Kesinlikle çok katkısı oldu diyebilirim. Yöneticiliği bakış açımı değiştirdi diyebilirim. Daha çok liderlik kavramı üzerinde duruyorum ve bunun bir iletişim sanatı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla doğru iletişim kurmanın onlarla birlikte hareket edip kurum kültürünü ve olumlu okul iklimi oluşturmanın önemini biliyorum, Hepsi birbiriyle bağlantılı. Olumlu iklim oluşturduğunuzda, personelin ve okul paydaşlarının örgütsel bağlılık gerçekleştirdiğini görebiliyorsunuz, Bu da okulunuzun vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmesi için önemli. Daha doğru ve etkili karar verme yetimi arttırdığını düşünüyorum.

C.5: Okulda yaşanan olaylara bakış açım değişti. Yönetim becerim gelişti. İnsan kaynağı kullanımı noktasında faydasını gördüm. Daha sağlıklı iletişim kurma konusunda da Faydalı oldu.

C.10: Öğretmen arkadaşlarla eğitim hakkında daha fazla sohbet etmeye, okulumuzda yapılan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve fikirler paylaşılmaya başlandı. Okul kültürünü geliştirmek ve okulda olumlu iklim oluşturmanın yolları artırıldı. Artan bu olumlu iklim personelin kendi arasındaki iletişimini de artırdı. Sınıf öğretmenlerimiz okul adına yapılan etkinliklerde daha fazla sorumluluk almaya, sınıf velilerini etkinliklerde daha aktif görevlendirerek okul aidiyetini geliştirdiler.

C.12: Okul iklimim mim çok daha olumlu olmaya başladı veli ve öğretmenlerle çok daha iyi diyalog ve ilişkilerim oldu buda okulun ve öğrencilerin gelişmesini sağladı.

C.13: Yüksek lisansımızı tamamladıktan sonra almış olduğumuz eğitimlerin okul ikliminin pozitif bir şekilde geliştirilmesine personelimizle her alanda çok daha sıcak ilişkiler kurulmasına vesile oldu.”

Programın katılımcılara sağladığı perspektif değişimi, liderlik anlayışının iletişimle bağlantısını kurma yetenekleri, doğru iletişim becerilerinin olumlu bir okul iklimi oluşturmak için kritik olduğu anlayışı ve bu olumlu iklimin personelin örgütsel bağlılığını artırarak okulun misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmesi üzerindeki etkileri belirtilmiştir.

Katılımcılar ayrıca, programın kendilerine kazandırdığı bilgi ve becerilerin, okulda yaşanan olaylara daha farklı bir bakış açısı getirmelerini, yönetim becerilerini geliştirmelerini, personel ile daha sağlıklı iletişim kurmalarını ve okul kültürünü geliştirme çabalarını artırmalarını sağladığını belirtmişlerdir.

Bu sonuçlar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların profesyonel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını ve bu katkıların okul iklimi, kültürü ve personel performansı üzerinde olumlu etkiler doğurduğunu söyleyebiliriz. Programın, katılımcılarına sağladığı bu kazanımların, okulda daha iyi bir çalışma ortamı oluşturarak öğrencilerin ve personelin gelişimine katkı sağladığı görülebilir. Bu bağlamda, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programlarının, okul ve personel performansı üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında, eğitim kurumlarının gelişimi ve başarısı için önemli birer araç olduğu sonucuna varılabilir.

Öğretmenler Arası İletişim ve Sorumluluk Üstlenme kategorisi altındaki yönetici ifadesi ise şu şekildedir:

“C.10: Öğretmen arkadaşlarla eğitim hakkında daha fazla sohbet etmeye, okulumuzda yapılan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve fikirler paylaşılmaya başlandı. Okul kültürünü geliştirmek ve okulda olumlu iklim oluşturmanın yolları artırıldı. Artan bu olumlu iklim personelin kendi arasındaki iletişimini de artırdı. Sınıf öğretmenlerimiz okul adına yapılan etkinliklerde daha fazla sorumluluk almaya, sınıf velilerini etkinliklerde daha aktif görevlendirerek okul aidiyetini geliştirdiler.”

Araştırma kapsamında, öğretmenler arasında iletişim ve sorumluluk üstlenme konusunda öne çıkan ifadeler, okul kültürü ve iklimi üzerinde yüksek lisans programının önemli etkilerinin olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmenler arası iletişimde artış ve yapılan işbirlikleri, okulun iç dinamiklerini olumlu yönde etkileyerek olumlu bir okul iklimi oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Özellikle, eğitim

konularında yapılan sohbetler ve fikir alışverişleri, okulun genel kültürünü zenginleştirmiş ve ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma isteğini güçlendirmiştir. Bu durum, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlayan okul yöneticilerin olumlu okul iklimi oluşturma konusunda kendilerini geliştirdikleri şeklinde belirtilebilir.

SONUÇ

Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının okul yöneticiler üzerindeki etkisinin incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada, araştırmaya katılan katılımcılardan 3 kişi kadın, 4 kişi erkektir. 31-40 yaş aralığında 7 katılımcı bulunurken, 41-50 arasında 4 katılımcı, 51 ve üzeri yaş aralığında ise 2 katılımcı bulunmaktadır. 9 katılımcının evli olduğu, 4 katılımcının ise bekar olduğu görülmektedir. Yöneticilik kıdemine bakıldığında ise, 1-10 yıl arasında olan 9 kişi, 11-20 yıl arasında olan 3 kişi, 31 ve üzerinde yıl olan ise 1 kişi olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar yüksek lisans eğitimi tamamlamış okul yöneticilerinin orta ve orta üstü yaş aralığında olduğunu göstermektedir. Bu durum, okul yöneticilerinin lisans eğitimi tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimlerine devam etmedikleri, okul yöneticisi olarak görev yapmaya başladıktan sonra yaptıkları sonucuna ulaşılabilir.

Bu çalışma, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programına ilişkin yöneticilerin algılarını ve görüşlerini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yanıtları, programın olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek adına önemli ipuçları sunmaktadır. Olumlu görüş bildiren katılımcılar, programın mesleki deneyim ve yaş ile birleştirildiğinde daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. Özellikle ileri yaş ve mesleki kıdem sonrası bu programın teori ile pratik arasındaki farkı anlama ve uygulamada etkinlik sağlama konusunda katkı sağladığı ifade edilmiştir. Ayrıca, eğitimde liderlik pozisyonunda bulunacak olanların bu programı tamamlamanın gerekliliği üzerinde önemle durulmuştur. Katılımcılar, programın yararlı olduğunu, mesleki gelişim için önemli bir adım olduğunu ve eğitim yönetimi konusunda tecrübe edindikten sonra bu yüksek lisans programının daha faydalı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.

Bununla birlikte, olumsuz görüş bildiren katılımcılar bulunmaktadır. Ancak bu grup daha az sayıdadır ve onların vermiş olduğu geri bildirimlerin içeriği detaylı bir şekilde belirtilmemiştir. Bu görüşler, programın bazı katılımcılar için belirli zorluklar ve engeller yarattığını ortaya koymaktadır. Genel olarak, bu olumsuz görüşleri belirten katılımcıların deneyimleri, yüksek lisans programının bazı zorluklar ve engellerle karşılaşılabilen bir süreç olduğunu göstermektedir.

Bu bulgulara göre, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katılımcılar arasında genellikle olumlu bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, her görüşün değerli olduğu ve programın sürekli olarak değerlendirilip geliştirilmesinin önemli olduğu unutulmamalıdır.

Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlama sürecinde katılımcıların yaşadığı zorluklar arasında öne çıkan kategorilerden biri, zaman ve iş yükü ile ilgili konulardır. Bu kategori altında toplanan ifadeler, programın sürecindeki belirgin zorlukları yansıttığı görülmektedir. Zamanın yetersizliği, iş yükünün yoğunluğu ve zaman yönetimi konusundaki eksiklikler, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlama sürecinde katılımcıların karşılaştığı belirgin zorlukları olarak görülmektedir.

Araştırma kapsamında elde edilen ifadeler, olumsuz görüş bildiren katılımcıların deneyimlerine dayanarak, uzaktan eğitim süreci ve tez yazımıyla ilgili yaşanan zorlukları yansıttığı söylenebilir. Bu zorluklar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programını tamamlama sürecinde katılımcılar için önemli bir konu olarak öne çıktığı görülmektedir. Katılımcıların deneyimlerine göre, uzaktan eğitim süreci ve tez yazımı aşamasındaki zorluklar, programın eğitim kalitesi ve tez hazırlama sürecinin verimliliği açısından dikkate alınması gereken noktalardır. Öğretmenlerin titizlikleri ve uzaktan eğitimin getirdiği dinamikler, bazı katılımcıların tez hazırlama sürecinde daha fazla çaba harcamalarına ve stres yaşamalarına neden olmuştur.

Yöneticilerin algılarına göre, eğitim yönetimi ve denetimi programının özellikleri ve içeriği üzerine ifadeler, programın teori ve uygulama dengesini vurgulamakta ve programın sahadaki uygulanabilirliği ile öğretim yaklaşımının iyileştirilmesini ön plana çıkarmaktadır. Öğretmenlerin ve yönetici adaylarının, uygulamada kullanacakları becerilere odaklanmaları gerektiği ve programın bu becerilere ağırlık vermesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, teorik bilgilerin yanı sıra güncel ve pratik bilgilerin programa

entegre edilmesi, katılımcıların gerçek hayattaki zorluklarla başa çıkma konusunda daha donanımlı olmalarını sağlayabilir.

Katılımcıların eğitim yönetimi ve denetimi programında uygulama yöntemleri ve zorunlulukları konusundaki görüşleri, programın pratik odaklılığı, yüz yüze uygulama ve zorunluluklarla ilgilidir. Bu kategori altındaki ifadeler, programın pratik uygulamalar ve zorunluluklar konusunda katılımcıların beklentilerini yansıttığı görülmektedir. Katılımcıların eğitim yönetimi ve denetimi programında uygulama yöntemleri ve zorunluluklar konusundaki görüşleri çeşitlilik göstermektedir. Yüz yüze eğitimin ve süreç değerlendirmesinin önemi vurgulanırken, zorunlulukların bazı katılımcılar tarafından esneklik gerektirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, online yapılan programların yüz yüze eğitime kıyasla yeterli verimi sağlayamadığına dair görüşler de ifade edilmiştir.

Katılımcıların eğitim programının öğretim yaklaşımı ve eğitmen seçimiyle ilgili görüşleri, öğretim sürecinin niteliği ve eğitmen seçiminin önemini belirttiği söylenebilir. Bu kategori altındaki ifadeler, programın öğretim yöntemleri ve eğitmen seçiminin etkisini vurguladığı görülmektedir. Eğitim programının öğretim yaklaşımı ve eğitmen seçimi konusundaki katılımcı görüşleri, eğitim sürecinde eğitmenlerin rolünün ve niteliğinin önemini ortaya koymaktadır.

Yöneticilerin programın iyileştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili görüşleri, programın mevcut durumuyla ilgili değerlendirmeler ve öneriler içerdiği görülmektedir. Bu kategori altındaki ifadeler, programın güncel kalması, eğitim müfredatının etkili bir şekilde işlenmesi ve öğrencilerin daha aktif katılımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Eğitimlerin öncelikle farkındalık yaratması gerektiği düşüncesi, eğitim veren hocaların seçiminde dikkatli olunması gerektiğini belirttikleri görülmektedir. Eğitimcilerin, konulara hakimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımları, öğrencilerin eğitim sürecinde daha etkili bir şekilde katılımını ve öğrenmelerini sağlayabilir.

Araştırma kapsamında katılımcıların verdiği cevaplar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katkılarını geniş bir perspektiften ele aldığı anlaşılmaktadır. Bu programın, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirme, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleme konusunda önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Katılımcıların ifadeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katkılarının çok yönlü ve geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir. Bu programın, katılımcıların hem kişisel hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağlamış olduğunu ve yöneticilik rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

Özgüven ve değerlendirme kategorisi altında katılımcıların ifadeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katkılarını kişisel ve profesyonel gelişimleri üzerinde derin etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Katılımcılar, programın kendilerine özgüven kazandırdığını, yöneticilik rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirme konusunda kendilerini daha yetkin hissettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların ifadeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların özgüvenlerini artırmalarına, yeni bakış açıları kazanmalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Programın, katılımcıların yöneticilik rollerinde daha etkin, donanımlı ve vizyon sahibi olmalarına katkı sağladığı sonucuna varılabilir.

Yöneticilerin, liderlik ve iletişim yetkinlikleri üzerine verdikleri cevaplar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların liderlik rollerini daha derinlemesine anlamalarına ve iletişim becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağladığını göstermektedir. Program, katılımcıların liderlik anlayışlarını değiştirmelerine, kurum kültürü oluşturma ve olumlu okul iklimini güçlendirme konusundaki perspektiflerini geliştirmelerine yardımcı olduğu araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır. Katılımcılar, programın onlara, doğru iletişim kurmanın, etkili liderlik ve karar verme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu öğrettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, liderlik rollerinde daha uzlaşmacı, empatik ve çözüm odaklı olmayı öğrendiklerini ifade etmişlerdir.

Yöneticilerin karar verme yetisi ve yönetim becerileri üzerine verdikleri yanıtlar, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katılımcıların liderlik anlayışını genişlettiğini ve yönetim yaklaşımlarını derinleştirdiğini göstermektedir. Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların karar verme yetisi ve yönetim becerilerini geliştirmede önemli bir araç olduğunu göstermektedir. Program, liderlik anlayışlarını genişletmiş, iletişim becerilerini güçlendirmiş ve katılımcıların yönetim pratiği üzerinde olumlu bir etki bırakmıştır.

Yöneticilerin eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programına dair verdikleri geri bildirimler, programın katılımcıların uyum ve empati gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katılımcılar arasındaki ilişkileri ve liderlik tarzlarını olumlu yönde etkileyerek, uyum ve empati gelişimine katkı sağladığı araştırma sonucunda görülmektedir.

Katılımcılar, programın kendilerine sunduğu bilgi ve deneyimlerin okul iklimi ve kültürünün gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Program, doğru iletişimin ve liderlik kavramlarının önemini vurgulayarak, kurum içinde olumlu bir okul iklimi oluşturmanın, personelin ve okul paydaşlarının örgütsel bağlılığını artırmanın, okulun vizyonu ve misyonunu gerçekleştirmesi açısından kritik olduğu araştırma sonuçlarından anlaşılmaktadır.

ÖNERİLER

Bu çalışma, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının katılımcılar arasında genellikle olumlu bir algıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda yapılabilecek öneriler aşağıda belirtilmiştir.

Programın sürecinde zaman ve iş yükü ile ilgili deneyimlenen zorluklar, programın iyileştirilmesi ve öğrenci deneyiminin artırılması adına dikkate alınması gereken önemli noktalar. Bu zorlukların ele alınması, programın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilir.

Uzaktan eğitim ve tez yazımı süreçlerinde yaşanan zorluklar, programın daha etkili bir şekilde yönetilmesi ve katılımcıların başarıları açısından göz önünde bulundurulmalıdır. Bu zorlukların ele alınması, programın daha verimli ve katılımcı odaklı bir yapıya kavuşturulması için önemli bir adım olabilir.

Yöneticilerin algılarına göre eğitim yönetimi ve denetimi programının teorik bilgi ile saha deneyiminin uyumlu bir biçimde birleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Programın sahada uygulanabilirlik ve pratik odaklı yapısı, katılımcıların gerçek dünya sorunlarına çözüm üretebilecek yetkinlikleri geliştirmelerine katkı sağlayabilir.

Katılımcıların eğitim yönetimi ve denetimi programında uygulama yöntemleri ve zorunluluklar konusundaki görüşleri çeşitlilik göstermektedir. Yüz yüze eğitimin ve süreç değerlendirmesinin önemi vurgulanırken, zorunlulukların bazı katılımcılar tarafından esneklik gerektirebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, online yapılan programların yüz yüze eğitime kıyasla yeterli verimi sağlayamadığına dair görüşler de ifade edilmiştir. Bu çeşitlilik, programın yapısının ve zorunluluklarının değerlendirilmesi gerektiğini işaret etmektedir. Programın esneklik sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve yüz yüze eğitimin getireceği faydaların göz önünde bulundurulması, katılımcıların programdan maksimum verimi elde etmelerini sağlayabilir.

Eğitim programının öğretim yaklaşımı ve eğitmen seçimi konusundaki katılımcı görüşleri, eğitim sürecinde eğitmenlerin rolünün ve niteliğinin önemini ortaya koymaktadır. Eğitmenlerin seçimi ve geliştirilmesi, eğitimde kaliteyi ve öğrenci katılımını artırabilir, bu da öğrencilerin gelişimine katkı sağlayabilir.

Yöneticilerin programın iyileştirilmesi ve güncellenmesiyle ilgili önerileri, programın güncel kalmasını ve öğrenci odaklı bir yapıya sahip olmasını vurgulamaktadır. Programın öğrenci katılımını artırıcı ve güncel bilgilere dayalı bir yapıya kavuşturulması, programın etkinliğini artırabilir ve öğrencilerin daha fazla fayda sağlamasını sağlayabilir.

Katılımcıların ifadeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının, katılımcıların özgüvenlerini artırmalarına, yeni bakış açıları kazanmalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Programın, katılımcıların yöneticilik rollerinde daha etkin, donanımlı ve vizyon sahibi olmalarına katkı sağladığı sonucuna varılabilir.

Yöneticilerin değerlendirmeleri, eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisans programının liderlik ve iletişim yetkinliklerini geliştirmede kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Programın katılımcıların liderlik rollerinde daha etkin ve duyarlı olmalarına, iletişim becerilerini güçlendirmelerine ve okulun genel atmosferini olumlu yönde etkilemelerine katkı sağladığı sonucuna varılabilir.

Bu çalışma, farklı sosyo ekonomik düzeydeki okullarda görev yapan okul yöneticileri üzerinde, farklı çalışma gruplarıyla yeniden yapılabilir.

Yüksek lisans programının etkilerine yönelik, programı tamamlayan okul yöneticileri ile birlikte görev yapan öğretmenler üzerinde bir araştırma yapılarak, programın sonuçlarının öğretmenler tarafından nasıl görüldüğü derinlemesine analiz edilebilir.

KAYNAKLAR

Ağaoğlu, E., Gültekin, M., & Çubukçu, Z. (2003). Okul Yöneticisi Yeterliklerine Dayalı Eğitim Programı Önerisi (Hizmet Öncesi - Hizmet İçi Eğitim). C. Elma, & Ş. Çinkır içinde, *21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu* (s. 145-165). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Balcı, A. (2007). Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları, Bildiriler Kitabı. Eğitim Bir Sen içinde, *Yeni Paradigmalar Işığında Türkiye Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Ve Yönetimi* (s. 248-268). Pozitif Matbaacılık.

Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örneklem Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 231-274.

Başaran, İ. (1982). *Örgütsel Davranış*. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 108.

Başaran, İ. E. (2008). *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi*. Ankara: Ekinoks.

Bursalıoğlu, Z. (2021). *Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış* (21 b.). Ankara: Pegem Akademi.

Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye de Okul Yöneticisi Yetiştirme ve İstihdamı Varolan Durum, Gelecekteki Olası Gelişmeler ve Sorunlar. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 249-274.

Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2. Baskı b.). USA: SAGE Publications.

Çelik, V. (2009). *Okul Kültürü ve Yönetimi*. Pegem Akademi Yayıncılık.

egitimyonetimi.org. (2023, 11 26). *Eğitim Yönetimi Nedir*. Eğitim Yönetimi: <https://egitimyonetimi.org/egitim-yonetimi-nedir/> adresinden alındı

Erdoğan, İ. (2019). *Eğitim ve Okul Yönetimi*. Alfa Yayınları.

Gümüşali, A. İ. (2001). Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 28(28), 531-548.

Gümüşeli, A. İ. (1996). Öğretim Liderliği ve Etkili Okul. *Yaşadıkça Eğitim Dergisi*(40), 10-16.

İlhan, M., Sünkür, M. Ö., & Yılmaz, F. (2012). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Dicle Üniversitesi Örneği). *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(23), 22--42.

Karaman, S., & Bakırcı, F. (2010). Türkiye'de Lisansüstü Eğitim:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 94-114.

Kaya, Y. K. (1996). *Eğitim Yönetimi Kuram Ve Türkiye'deki Uygulama*. Doğan Basımevi.

Keman, F. Y. (2019). *Göreve Yeni Başlayan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri*. Sabahattin Zaim Üniversitesi.

Keskinkılıç, K. (2007). *Türkçe ve İlkokuma Yazma Öğretimi*. Pegem Akademi.

Koçel, T. (2005). *İşletme Yöneticiliği*. İstanbul: Arıkan Yayınevi.

Kulaksız, S. (2019). *Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Yüksek Lisans Mezunu Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Etkililik Düzeyleri*. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Memduhoğlu, H. B. (2007). Türk Eğitim Sisteminde Okulların Yönetimi ve Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sorunsalı. *Millî Eğitim Dergisi*, 36(176), 86-97.

- Özdemir, M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 323-343.
- Özdemir, S., & Sezgin, F. (2003). Etkili Okullar Ve Öğretim Liderliği. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 266-282.
https://doi.org/https://www.academia.edu/2475983/ETKILI_OKULLAR_ve_%C3%96GRETIM_LID_ERLIGI
- Summak, S., & Karadağ, N. (2009). Okul Merkezli Yönetim Sürecinde Görev Alan Okul Müdürlerinin Rollerini. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(3), 130-140.
- Şimşek, H. (2023, 26 11). *Eğitim Yönetimi Bilimin Neresinde?* Hasan Şimşek: https://docs.google.com/file/d/0B3VwQlaAY_UFUURMOFh3cDZwQkk/edit?pli=1&resourcekey=0-LY1bQak48JOCgJF6o0euYA adresinden alındı
- Şişman, M. (2021). *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Taymaz, H. (2021). *Okul Yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- TURTEP. (2023, 10 16). *Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans*. Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programı: https://www.turtep.edu.tr/index.php?sayfa=akademik_programlar_detay&bolum=7 adresinden alındı
- Yalçınkaya, M. (1993). Ortaöğretim Kurumlarında Ders Denetimi Araştırması. *Eğitim ve Bilim*, 17(88), 30-38. <https://doi.org/http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5862/1999>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.